

EL DESARROLLO SOSTENIBLE, UNA MIRADA MAS ALLÁ DEL CONCEPTO

Dayanna Katherine López Guevara
Correo: dayanna.lopez@usantoto.edu.co

I. INTROUCCIÓN.

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinaria [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

En los últimos tiempos se ha notado una gran atención a cerca de los temas ambientales ocasionando un sinfín de protocolos, tratados, acuerdos, organismos, etc., esto con el fin de obtener acciones concretas para enfrentar una gran problemática global pero aun así después de todos estos esfuerzos pareciera que va en retroceso de una manera indolente ya que solo miran como va avanzando esta problemática hacia la degradación de la naturaleza y la humanidad esto debido a una producción en masa de gran cantidad de cosas innecesarias que

están teniendo como consecuencia la ruptura de nuestro ecosistema; claramente esto afecta a los países en vía de desarrollo con economías vulnerables como lo son los países de américa latina encendiendo aún más una alarma ante la situación [1].

Teniendo en cuenta que para disminuir o tratar de erradicar todo este tipo de consecuencias y obtener un desarrollo sostenible igualitario a nivel mundial se tienen que llevar a cabo y lograr los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible); primeramente, se debería disminuir la brecha de desigualdades que hay en cada uno de los países entre mujeres y hombre, así como el aumento en el cuidado del medio ambiente obteniendo un gran avance para el mejoramiento del bien público y la calidad de vida de las personas a partir de la obtención de empleos con ingresos dignos, recordemos que actualmente y como fue mencionado en La comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en si Trigésimo Sexto periodo de sesiones bajo la publicación *Horizontes 2030; La igualdad en el centro del desarrollo sostenible* pronuncia lo insostenible que es el estilo de vida que actualmente se lleva, disputando la civilización, modo de

producción las cuales amenazan los recursos y generaciones futuras para su correcto desarrollo [4].

Hablando de América Latina se sabe que tiene que cumplir un gran reto debido a que son países en vía de desarrollo y por esto necesitara directrices políticas claras tanto nacionalmente como regional, esto debido a que presentan gran desigualdad por muchas razones como: ingresos, riqueza, heterogeneidad en producción y adquisición limitada a bienes y servicios, es por esto que necesitan explorar diferentes campos de acción para obtener una mezcla o combinación de estrategias adecuadas y exitosas para lograr un desarrollo equitativo y sostenible en todo contexto. Una ventaja de América Latina es que cuenta con un sinfín de organizaciones que cooperan en este tipo de asuntos como lo son: Alianza del Pacífico, Mercado común del Sur (Mercosur), Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), etc., otra gran ventaja es que Latino América tiene gran riqueza en cuestión a recursos tanto renovables, no renovables, naturales como lo son: petróleo, minería, agricultura, las más grandes cuencas hidrográficas; la explotación de dichos recursos vendría a ser como un juego el cual debe tomarse con seriedad, conciencia, son un potencial de productividad pero tiene que

saberse dirigir para no solo sacarle provecho en lo económico sino también en lo ambiental, en la sostenibilidad y extender a través de estos la contribución hacia el cumplimiento de los ODS [5].

Por otra parte, se tiene que tener claro que al momento de hablar sobre desarrollo sostenible este está directamente entrelazado con el crecimiento económico y es por esta razón que cada vez más vemos como los países tiene un gran interés en impulsar proyectos que sean viables, innovadores y que así mismo le den un fortalecimiento a la estabilidad y bienestar de la humanidad pero teniendo en cuenta la transparente atención y protección hacia el medio ambiente estando el desarrollo sostenible y económico trabajando en conjunto, además que hablando de países y tomando como ejemplo algo critico esta Colombia es el que más se ha llegado a mencionar ya que tendría un abordaje complejo al unir estas dos características y esto se debe a que por décadas la naturaleza en el país ha sido víctima de constantes ataques ocasionadas como siempre por el ser humano; es por esto y muchas otras razones que en 2018 Colombia se posiciono en el penúltimo lugar de Suramérica en tener desempeño hacia el acatamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las principales razones de este resultado tan catastrófico son: el crecimiento continuo de perímetro urbano sin control por parte del estado, crecimiento económico no sostenible, intensiva

utilización de recursos, contaminación del aire urbano, deficiencias de agua potable, afectaciones a la salud, uso de sustancias tóxicas, incongruente uso y ocupación del territorio, conflicto armado, cultivos ilícitos, etc., la lista de causantes para que Colombia este en pésimas condiciones y pésimo progreso hacia ser un país con desarrollo y economía sostenible es realmente extensa pero especialmente por tantas décadas en las que ha sufrido por el conflicto armado ahora esta es una de las muchas consecuencias pero claro también ha tomado medidas al respecto y una de ellas es el Crecimiento Verde el cual planteado a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y así mismo aprobado por el Congreso de la República bajo la Ley 1753 de 2015 esto con el fin de supervisar, orientar y hacer cumplir las normas tanto a empresas, instituciones y organizaciones facilitando oportunidades de negocio desde una mirada positiva y de la mano con el desarrollo sostenible [6].

Seguimos con Colombia como ejemplo ya que es una representación relativamente de los países latino americanos aclarando que no todos se encuentran en la misma situación, pero esta vez será hacia el ámbito de la inversión para la creación de desarrollo sostenible a través de empresa ya que esta sería la forma más rentable hacia el desarrollo sostenible en una sociedad, esta metodología sería un empuje hacia el solventar problemas sociales o ambientales mientras se va forjando la economía creando

así un ciclo positivo porque siendo realistas estas creaciones de empresas, organizaciones u otros son la base para la sostenibilidad de la sociedad pero por supuesto como aún se tiene conocimiento teórico de cómo llevar a cabo este tipo de metodologías sostenibles se tiene que llegar a profundizar más en ello para que así no solo quede en la teoría sino también llevarlo a la práctica obteniendo una responsabilidad social empresarial satisfaciendo las necesidades de la empresa sin comprometer la capacidad de los recursos para las futuras generaciones buscando así impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente y para esto tenemos dos claros ejemplos en Colombia de empresa sostenible, los cuales son: Primer ejemplo: Hotel Waya Guajira; apoya en cuestión operativa a los ejecutivos y contratistas de El Cerrejón, también impulsa ampliamente el turismo en esta región siendo amigable con el entorno siendo ecológico uno de los pocos del país y de los más importantes; Segundo ejemplo: Mukari, esta es una empresa la cual se dedica a la fabricación de galletas, salsas, confites y mermeladas sus principales ingredientes provienen de materias primas exactamente de frutales amazónicos la cual después de tiempo, esfuerzo e inversión en este caso del extranjero ha aumentado su capacidad de producción cobijando alrededor de 152 familias y 62 microempresarios como alternativa para generar ingresos económicos y así cuidar y conservar los bosques naturales; claramente se ve como lleva de la

mano el desarrollo económico y sostenible generando un gran impacto por parte de estas dos empresas [7].

Otro punto que es importante y vital para llevar a cabo este tipo de empresas o emprendimientos es la ética y la moralidad ya que en las últimas décadas en las cuales ha sido más notorio los errores cometidos con la falta de ética al momento de hacer una gestión empresarial a lo cual vemos como consecuencia la creación de un tipo de cultura si así se le puede llamar de egoísmo, avaricia y aunque no lo creamos esto tiene un valor sostenible para dichas empresas y basándose en este principio fundamental se pueda crear un tipo de ventaja competitiva que por supuesto también es sostenible en base a los recursos humanos [8].

Otro ámbito importante y en el cual pienso radicaría o en el cual sería el inicio o punto clave para obtener un desarrollo sostenible en nuestra sociedad a futuro es la educación ya que tener una educación de calidad y teniendo en cuenta que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es algo prioritario en cualquier sistema de cualquier país, pero aun así hay países en los que ni siquiera se puede acceder a la misma cuando en realidad debería ser gratuita y obligatoria; hay países como España donde es así pero la educación elemental y en cuestión a los estudios superiores hay acceso en igualdad y por méritos, dejando libertad a los padres en cuestión a lo moral y religioso;

esta educación es con el fin de poder adquirir los conocimientos habituales pero aparte de ellos también tanto teóricos como prácticos en relación a la promoción, estilo de vida derechos humanos, igualdad de género, cultura de paz y no violencia, ciudadanía, respeto hacia la diversidad cultural todas estas cualidades, virtudes, valores dirigidos hacia el desarrollo sostenible [9].

Un gran apoyo para este acceso a la educación sería las bibliotecas ya sean públicas, universitarias o especializadas ya que garantizarían un acceso a todo tipo de información relacionada al tema además que sería una información oportuna, relevante y verídica siendo un punto importante para una sociedad informada colaborando hacia el cumplimiento de los objetivos o aportando a por lo menos 8 de los 17 y por consiguiente llevando a cabo acciones para un desarrollo sostenible óptimo generando el cambio positivo [10].

Todos sabemos que el desarrollo sostenible es algo esencial y que urge poner al 100% en desarrollo porque seamos sinceros el planeta está en números rojos y es algo realmente abrumador y lo principal es el cambio climático toda esa productividad desbordada para generar una gran economía es una muy mala combinación generando aún más desigualdad de la que ya había, más pobreza o presencia de la misma en países desarrollados los cuales se podría decir que ya habrían superado esas brechas y esto

radica o nace en el sistema económico que tenemos actualmente de tanto capitalismo y consumismo lo cual solo genera algo autodestructivo y esto es un ítem que debe colocarse en el foco del problema ponerlo como prioridad poniendo en práctica cada uno de los objetivos y sus respectivas soluciones pero no por ahora o solo a corto plazo si no a largo plazo y para el resto de la vida son esfuerzos que realmente darán excelentes frutos [11].

Es por ello que debemos obtener o buscar una información veraz a cerca de la sostenibilidad que realmente en estos momentos en cuestión a lo público apenas empiezan a indagar sobre el tema o no está muy avanzado ya que relativamente es algo nuevo y es algo que aún no se encuentra aplicado en los mismos por el contrario en entidades privadas ya se ve un poco más el avance acerca del tema pero sobre todo en las organizaciones modernas ya que tienen una necesidad de verificar o evaluar rendimientos un ejemplo en Nueva Zelanda claro que en este país no se realiza tanto por llegar al desarrollo sostenible sino por pragmatismo y racionalización económica [12]

III. BIBLIOGRAFÍA

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra y M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellaños, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas y A. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.", In Iberian Conference on Information Systems and Technologies: CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos y A. Queiregua-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review", *Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print: Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167, *Int. J. Sustain. High. Edu.*
- [4] A. Girón, *OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA*, Ciudad Universitaria: Revista Problemas del Desarrollo, 2016.
- [5] A. M. Álvarez, *Retos de América Latina: Agenda para el desarrollo sostenible y negociaciones del siglo XXI*, Revista Problemas del Desarrollo, 2016.
- [6] J. Guillén de Romero, J. Calle García, A. M. Gavidia Pacheco y A. G. Vélez Santana, *Desarrollo Sostenible: Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano*, Maracaibo Zulia: Universidad de Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2020.
- [7] O. E. Contreras Pacheco, A. c. Pedraza Avella y M. J. Martínez Pérez, *La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia*, Cali: Universidad ICESI, 2017.

- [8] P. Ruis Palomino, C. Ruiz Amaya y R. Martinez Cañas, *Cultura organizacional ética y generación de valor sostenible*, España: Universidad de Castilla-La Mancha, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 2012.
- [9] M. D. Montero Caro, *Educación, gobierno abierto y progreso: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito educativo. Una visión crítica de la LOMLOE*, España: Universidad de Córdoba, Revista de educación y derecho. Education and law review, 2021.
- [10] J. L. Arismendy R, A. L. Niño Tellez y A. C. Reina, *Las bibliotecas como actores en el desarrollo de la agenda 2030*, Bogotá: Elsevier España, 2016.
- [11] R. Cordera Campo, *Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible*, Ciudad de México: Universidad Autónoma de México, Facultad de Economía, 2017.
- [12] J. V. Frías Aceituna, M. d. C. Marques y L. Rodríguez Ariza, *Divulgación de información sostenible: ¿se adapta a las expectativas de la sociedad?*, Elsevier España, 2013.